

HAVZANING SATH O`ZGARISHINI NOANIQ MANTIQ BOSHQARUVCHISI YORDAMIDA BOSHQARISH TIZIMI

Ishnazarov O.X¹, Nabiyev M.B²

O`zbekiston Fanlar Akademiyasi. Energetika muommolari instituti, texnika
fanlari doktori, proffessor¹

Toshkent shahar Olmazor tumani. "Olmazor Shams Building" MCHJ qurilish
kompaniyasi ish boshqaruvchisi.

Nabiyevmuslim899@gmail.com

Annotatsiya

Hozirgi kunda nasos stansiyasida havzadagi suv isroflari ko`payib bormoqda. Havzaning suv sathini boshqarishda noaniq mantiq boshqaruvchisidan foydalangan holda boshqargan holatda suv isrofini kamaytirishga erishish mumkin.

Аннотация

В настоящее время потери воды в бассейне насосной станции увеличиваются. Достичь снижения потерь воды в управляемом состоянии можно с помощью контроллера на нечеткой логике при контроле уровня воды в бассейне.

Abstract

Currently, the water waste in the basin at the pumping station is increasing. It is possible to achieve a reduction in water wastage in the controlled state using a fuzzy logic controller in the control of the water level of the basin.

Kalit so`zlar: noaniq mantiq boshqaruv, PI controller, MATLAB /Simulink, noaniq xulosalar tizimi.

Ключевые слова: неопределенная логика управление, контроллер ПИ, Matlab /Simulink, неопределенная система вывода.

Keywords: Fuzzy Logic Control, PI controller, MATLAB /Simulink, fuzzy inference system.

Noaniq mantiq boshqaruvchisi, boshqarish sathidan suv sathi kupayib yoki kamayib ketgan hollarda chastota o`zgartirgichga signal yuborib tezlikni kamaytirish yoki oshirishga buyruq oladi. 3.6-jadvalda boshqarish nuqtalari ko`rsatilib o`tilgan.

№	Boshqarish nuqtalari nomi	Sath balandligi (m)	O`zgarish qiymatlari (%)
1	O`ta yuqori nuqta	4.8	95
2	Yuqori nuqta	4.5	90
3	Boshqarish nuqtasi	4	85
4	Pastki nuqta	3.5	80
5	O`ta pastki nuqta	3.1	75

3.6-jadval. Noaniq mantiq boshqaruvchisining boshqaruv nuqtalari jadvali.

Nasos stansiyasi havzasining qiymatlari aniqlanib olindi. Noaniq mantiq boshqaruvchisining Matlab/Simulink modeli tuzib olinadi. Taqqoslash uchun PI boshqaruvchisi va noaniq mantiq boshqaruvchisining simulatsiyasi ko`rib chiqildi.

3.10-rasm. Noaniq mantiq boshqaruvchisining Matlab/Simulinkdagi modeli.

Bu yerda:

step- Pog`onali signal generatori. Pog`onali signalni shakllantiradi.

Sum- Yig`indini xisoblash bloki. Signallar joriy qiymatlarining yig`indisini xisoblaydi.

Derivative- Xosilani xisoblash bloki. Kirish signalini sonli difrensiallaydi.

Fuzzy Logic Controller- Noaniq mantiq boshqaruvchisi.

Integrator- Integrallovchi blok. Kirish signalini integrallaydi.

Transfer Fcn-Uzatish

funksiyasining bloki. Uzatish funksiyasini polinomlar nisbati kurinishida beradi.

Scope- Tadqiq qilinayotgan signalning vaqt buyicha grafigini kuradi.

Noaniq mantiq boshqaruvchisining Simulinkdagi modeli qurib olingandan so'ng. qoidalarni kiritib chiqamiz.

SK: Salbiy katta,

SU: Salbiy o`rta

N: Nol

IK: Ijobiy katta,

IU: Ijobiy o`rta.

3.7-jadval. Qoidalarni

x a t o n i n g o` z g a r i sh i	xato					
		SK	SU	N	IU	IK
	SK	SK	SK	SU	SU	N
	SU	SK	SU	SU	N	SU
	N	SU	SU	N	IU	IU
	IU	SU	N	IU	IU	IK
	IK	N	SU	IU	IK	IK

kiritish jadvali.

MATLAB buyruqlar oynasiga "Fuzzy" buyrug'i kiritilgandan so'ng, 3.11-rasmda ko'rsatilgandek FIS (Fuzzy Inference System) muharriri oynasi paydo bo'ladi.

3.11-rasm. Fuzzy Inference System muharriri oynasi.

Yangi ochilgan FISda sukut bo'yicha faqat bitta kirish va bitta chiqish mavjud, taklif qilingan havzani noaniq mantiq boshqaruvchisi orqali boshqarishda ikkita kirishga ega. Shunday qilib, yana bitta kirish qo'shilishi kerak. Bu 3.12-rasmda ko'rsatilganidek, FIS muharririda "Tahrirlash" tugmasini bosish va "O'zgaruvchini qo'shish" va "Kirish" ni tanlash orqali amalga oshiriladi.

3.12-rasm FIS muharririda kirish o'zgaruvchisini qo'shish.

Yuqoridagi amaldan so'ng, 3.13-rasmda ko'rsatilganidek, FIS muharririga yangi kirish "input" qo'shiladi.

3.13-rasm FIS muharririga bitta kirish qo'shildi.

"FIS muharriri" dagi istalgan kirish yoki chiqish oynasini ikki marta bosing.

3.14-rasmda ko'rsatilganidek, "A'zolik funksiyasi muharriri" oynasi paydo bo'ladi.

3.14-rasm. A'zolik funksiyasi muharriri.

3.15-rasm. Qoidalar muharriri.

Noaniq mantiq boshqaruvining qoidalar muharriri blogiga qoidalarni kiritganimizdan so`ng uni saqlaymiz va Simulink blokiga qaytamiz. Simulink blokidan simulatsiya natijalarini olamiz. Simulink blokida simulatsiya davomiyligini $t=30$ sekund qilib belgilaymiz.

3.16-rasm. Noaniq mantiq boshqaruvchisi va PI boshqaruvchisining simulatsiya natijalari.

Bu yerda: _____ - boshqarish nuqtasi.

_____ - **PI** boshqaruvchisi simulatsiya natijasi.

_____ - Noaniq mantiq boshqaruvchisi simulatsiya natijasi.

Havzani noaniq mantiq boshqaruvchisi yordamida signal tezligi va aniqligi oshirildi. Uning sirt grafigi 3.17-rasmda keltirib o'tilgan.

3.17-rasm. Havzaning sirt grafig ko'rinishi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki sath o'zgarishini chastota o'zgartirgichga signal yuborishi ko'rib chiqildi. Noaniq mantiq boshqaruvchisining aniqlik darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Sathni besh xil holati o'rganildi. Suv sathi yuqorilaganda, pastlaganda va boshqarish nuqtasi holatida ko'rib chiqildi. Matlab/Simulink dasturi orqali sathni o'zgarish holati simulatsiya qilindi. Saimulatsiya natijalari noaniq mantiq boshqaruvchisining signal uzatish aniqligi yuqori ekanligini ko'rsatib berdi. PI boshqaruvchisi yordamida ham signal yuborilishin mumkin bo'ladi ammo aniqlik darajasi noaniq mantiq boshqaruvchisidek emasligi isbotlandi.

Matlab/Simulink modeli PI kontrollerlari va noaniq mantiq boshqaruvchilari yordamida ishlab chiqilgan. Noaniq mantiq controller modeli natijalari momentning to'liqinli tarkibi, stator oqimi va barqaror holat tezligi reaksiyasi va dinamik javobning yaxshilanishini ko'rsatadi. Natijalardan ko'rinib turibdiki, stator

oqimi hech qanday o'sish yoki pasayishni ko'rsatmaydi va tezlik egri chizig'ining javobi ko'rib chiqilayotgan mashina uchun PI boshqaruvchisining o'rnatish vaqtining atigi 10% ni oladi. Fuzzy Logic Controller bilan yanada umumlashtirilgan model ishlab chiqilishi mumkin.

Ushbu loyiha to'g'ri ishlab chiqilgan PI, noaniq mantiq controllerni muvaffaqiyatli namoyish etdi. Biz bilvosita vektorni boshqarish asinxron motor yuritmasining tezligini nazorat qilish uchun ikkita kontrollerni o'rganib chiqdik va taqqosladik. Berilgan natijada va ularning asinxron dvigatelining oqimi, dvigatel momenti va yuksiz va 100 N/m yukdagi tezligi haqidagi ma'lumotlar noaniq mantiq controller bilan yaxshiroq ishlaydi. Simulyatsiya natijalarini tekshirish asosida quyidagi xulosalar chiqariladi.

- Noaniq mantiq boshqaruvchisi PI ga qaraganda kuchliroq va yuk buzilishlari sodir bo'lganda.
- Muayyan motor parametrlari (masalan, oqim va motor momenti) bir necha marta oshirilganda noaniq mantiq controller unumdorligi hali ham ancha yaxshi va bir xil parametrlar bo'lganda PI ko'rsatkichidan ancha yaxshi edi.

Noaniq mantiq controller bazasi PI boshqaruv usullaridan ustunlik qiladi.

Adabiyotlar

1. Applied Intelligent Control of Induction Motor Drives. Tze-Fun Chan and Keli Shi.
2. 2011 John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Published 2011 by John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
3. Electric Motors and Drives. Copyright 1990, 1993, 2006, Austin Hughes. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
4. "Hybrid fuzzy two-stage controller for an induction motor," K.L. Shi, T.F. Chan and Y.K. Wong, 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, pp. 1898–1903, October 11–14, 1998, San Diego, U.S.A. 1998 IEEE.

5. “A novel two-stage speed controller for an induction motor,” K.L. Shi, T.F. Chan and Y.K. Wong, The 1997 IEEE Biennial International Electrical Machines and Drives Conference, Paper MD2-4 May 18–21, 1997, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 1997 IEEE.
6. B.K Bose “modern power electronics and ac drives “Prentice-Hall Publication, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.
7. Z Ibrahim and E. Levi, “A comparative analysis of Fuzzy Logic and PI controller in High-Performance AC machine drives using Experimental Approach,” IEEE Trans. Industry Application, vol.38, no.5, pp 1210-1218, Sep/Oct 2002.